

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 256 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
<i>Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi</i>	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
<i>Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi</i>	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
<i>Allayarova Sayyora Xadjibayevna</i>	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
<i>Axmedova Sarvinov Azatovna</i>	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
<i>Badalov Dilmurod Abdixalilovich</i>	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
<i>Baxarova Asila Shermatovna</i>	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
<i>Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich</i>	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
<i>Butayev Tuxtasin</i>	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati	46
<i>Djuraeva Gavxar Normurotovna</i>	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
<i>Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi</i>	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
<i>Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi</i>	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
<i>Fayziyeva Nodira Sobirovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
<i>Haydarov Mirjalol Shog'dorovich</i>	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
<i>Ibragimova Kamola Zokirjon qizi</i>	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
<i>Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
<i>Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi</i>	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
<i>Khaitova Nazokat</i>	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
<i>Abdullayeva Komila Timurovna</i>	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
<i>Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
<i>Muradova Feruza Abdurazak qizi</i>	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	90
<i>Musaeva Umida Xolmatjonovna</i>	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

MUNDARIJA	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi 193 Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi
СОДЕРЖАНИЕ	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish 197 Kadirova Nilufar Mirkarim qizi
CONTENTS	Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi 201 Karimova Sadoqat
	Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari 206 Kazakov Shavkat Norqobilovich
	Creativity of Students in the Process of Independent Education 209 Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna
	Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi.... 213 Moxira Maxmanova
	Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari 217 Nigmanov Maxkam Mamurjanovich
	Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida 220 Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi
	The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language 223 Rajabova Gulchekhra Salomovna
	Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida 227 Saidova Zarifa Uskanboy qizi
	Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi..... 230 Salimova Hilola Rustamovna
	Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish..... 235 Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi
	Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi 239 Turabova Lobar Xusen qizi
	Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar..... 242 Yusupova Sanobar Odil qizi
	Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов..... 245 Алиева Малика Шухратовна
	Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы.... 248 Бабаназарова Мафтуна Назарбековна
	Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора 251 Шиманская Диана Боходировна
	O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida 254 Annayeva Lola Rasulovna

KOXLEAR IMPLANTATSIYANING KELIB CHIQUISH TARIXI VA KOXLEAR IMPLANT SAMARADORLIGI

Salimova Hilola Rustamovna
Kimyo international university in Tashkent
Magistratura bosqichi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada eshishida nuqsoni bo'lgan bolalarda koxlear implantatsiya jarayoni, koxlear implant apparatining yaratilish tarixi, implant qismlari, narxlari, koxlear implantatsiya operatsiyasining asoratlari va natijalari, koxlear implantatsiyaning avvalgi va hozirgi davrlardagi o'zgarishlari, uning odamlarga ta'siri hamda erishilgan yutuqlar haqida ma'lumot beriladi. Shu o'rinda muallif to'plagan ma'lumotlar asosida o'z nuqtayi nazarini ham bayon qilgan. Maqolada koxlear implantatsiyadan tashqi olam bilan muloqot qilishda yordamchi eshituv qurilmasi sifatida foydalaniladi.

Kalit so'zlar: Koxlear implant, jarrohlik, protsessor, chastota, "Nukleus", neurotransmitter, mikrofon, stimulyator.

Abstract: This article will introduce the cochlear implantation process for children with hearing loss, the history of the creation of the cochlear implant device, implant parts, prices, complications of the cochlear implantation operation, results, changes in the past and present, impact on people, and achievements. At the same time, the author also expresses his point of view based on the information collected. The article uses cochlear implantation as a means of communication with the outside world as an assistive hearing device.

Key words: Cochlear implant, surgery, processor, frequency, "Nucleus", neurotransmitter, microphone, stimulator.

Аннотация: В статье описан процесс кохлеарной имплантации детям с нарушением слуха, история создания аппарата кохлеарной имплантации, детали имплантата, цены, осложнения операции кохлеарной имплантации и её результаты. Рассматриваются изменения, эффекты и достижения кохлеарной имплантации в прошлом и настоящем. Автор также высказывает свою точку зрения, основанную на собранной информации. В статье кохлеарные импланты используются как средство связи с внешним миром, выполняя роль вспомогательных слуховых устройств.

Ключевые слова: Кохлеарный имплант, хирургия, процессор, частота, ядро, нейромедиатор, микрофон, стимулятор.

KIRISH

Koxlear implanti (CI) – bu jarrohlik yo'li bilan implantatsiya qilingan neyroprotez bo'lib, u o'rtacha va chuqur sensorli eshish qobiliyatini yo'qotgan odamga tovushni idrok etishni ta'minlaydi. Terapiya yordamida koxlear implantlar sokin va shovqinli muhitda nutqni tushunishni yaxshilashga imkon beradi. CI eshish nervini bevosita elektr stimulyatsiyasi orqali akustik eshishni chetlab o'tadi. Kundalik tinglash va eshish mashqlari orqali koxlear implantlar bolalarga ham, kattalarga ham ushbu signallarni nutq va tovush sifatida talqin qilishni o'rganishga imkon beradi.

Implant ikkita asosiy komponentdan iborat. Tashqi komponent odatda quloq orqasiga taqiladi, lekin bolalarda kiyimga ham birlashtirilishi mumkin. Ushbu komponentda tovush protsessorida mikrofonlar, elektron qurilmalar, raqamli signal protsessorlari (DSP) chiplari, batareya va teri bo'ylab implantga signal uzatuvchi g'altak mavjud. Ichki komponent, ya'ni haqiqiy implant, signallarni qabul qilish uchun spiral, elektronika va chig'anoq ichiga joylashtirilgan elektrodlar majmuasiga ega bo'lib, ular koxlear nervni rag'batlantiradi ^[1].

Jarrohlik amaliyoti umumiy narkoz ostida amalga oshiriladi. Jarrohlik xavfi minimaldir va ko'pchilik odamlar ambulator jarrohlik amaliyotidan o'tadilar va o'sha kuni uylariga ketishadi. Ammo, ba'zi odamlarda bosh aylanishi, kamdan-kam hollarda, tinnitus yoki yuz nervining ko'karishi kuzatiladi. 1970–1980-yillardagi implantlarning dastlabki kunlaridan boshlab, implant orqali nutqni idrok etish doimiy ravishda o'sib bordi. Qo'shma Shtatlarda 200 000 dan ortiq odam 2019-yilgacha CI olgan. Zamonaviy implantlarning ko'p foydalanuvchilari implantatsiyadan so'ng yaxshi eshish va nutqni idrok etish qobiliyatiga ega bo'lishadi ^{[2][3]}.

Ushbu implantlar bilan bog'liq muammolardan biri – implantatsiyadan so'ng eshitish va nutqni tushunish qobiliyatlari individual implant foydalanuvchilari orasida keng ko'lamli o'zgarishlarni ko'rsatishidir. Implantatsiya yoshi, ota-onalarning ishtiroki va ta'lim darajasi, eshitish qobiliyatini yo'qotishning davomiyligi va sabablari, implantning kokleada qanday joylashishi, koxlear asabning umumiy salomatligi, shuningdek bu o'zgarish qayta o'rganishning individual imkoniyatlari kabi omillar [4] bo'ladi.

1-rasm: Koxlear implant

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Koxlear implantatsiyalangan kattalar: André Journo va Charlz Eyries 1957-yilda original koxlear implantni ixtiro qilgan. Ushbu original dizayn bitta kanal yordamida stimulyatsiyani tarqatgan[5]. Uilyam Xaus ham 1961-yilda koxlear implantni ixtiro qilgan[6]. 1964-yilda Bler Simmons va Robert J. Uayt Stenford universitetida bemorning kokleasiga bir kanalli elektrodni joylashtirgan[7]. Ammo tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, bu bitta kanalli koxlear implantlarning foydaliligi cheklangan edi, chunki ular nutqni aniqlash uchun zarur bo'lgan past, o'rta va yuqori chastotalar o'rtasidagi farqni ta'minlash uchun turli vaqtlarda kokleaning turli sohalarini rag'batlantira olmagan[8].

NASA muhandisi Adam Kissiah 1970-yillarning o'rtalarida zamonaviy koxlear implant nima bo'lishi ustida ishlay boshlagan. Kissiah NASAda elektronika asboblari muhandisi bo'lib ishlaganida olgan bilimlaridan foydalanган. Bu ish uch yil davom etgan, Kissiah tushlik tanaffuslari va oqshomlarini Kennedining texnik kutubxonasi o'tkazib, muhandislik tamoyillarining ichki quloqqa ta'sirini o'rgangan. 1977-yilda NASA Kissiahga koxlear implant uchun patent olishga yordam bergan. Zamonaviy ko'p kanalli koxlear implant mustaqil ravishda ikkita alohida guruh tomonidan ishlab chiqilgan va tijoratlashtirilgan: biri Avstraliyada Grem Klark, ikkinchisi Ingeborg Xochmair va uning bo'lajak turmush o'rtog'i Avstriyada – Ervin Xochmair tomonidan. Hochmairlarning qurilmasi birinchi bo'lib AQShda, Klarkniki esa 1977-yil dekabr va 1978-yil avgustda insonlarga implantatsiya qilingan[9].

Sobiq Sovet Ittifoqida ham koxlear implantant tizimlarini yaratishga urinishlar bo'lgan. Moskvada M.R. Bogomiliskiy rahbarligida koxlear implantant tizimining tajriba namunasi yaratilgan, biroq uning sanoat ishlab chiqarilishi boshlanmagan (Bogomiliskiy, Remizov, 1986). "Nukleus" koxlear implantant ("Cochlear" firmasi) yordamida koxlear implantatsiyaning birinchi jarrohlik operatsiyasi Rossiyada 1991-yilda Moskvaning Audiologiya va Eshituv Protezlari Ilmiy Markazida amalga oshirilgan (Tavartkiladze G.A. va hamkor mualliflar, 1995).

TAHLIL VA NATIJALAR

Koxlear implantlar tovushni qabul qiladigan va bu tovushni kokleadagi soch hujayralarining harakatlariga aylantiradigan periferik eshitish tizimining ko'p qismini chetlab o'tadi. Stereo-siliyaning egilishi kaliy ionlarining soch hujayralariga kirib kelishiga olib keladi va depolyarizatsiya o'z navbatida kaltsiy oqimini rag'batlantiradi, bu esa neyrotransmitter glutamatning chiqarilishini oshiradi. Koxlear asabning qo'zg'alishi miyaga signallarni yuboradi, bu esa tovush tajribasini yaratadi. Buning o'rniga qurilmalar tovushni qabul qiladi va uni raqamlashtiradi, bu raqamlashtirilgan tovushni elektr signallariga aylantiradi va bu signallarni koklea ichiga o'rnatilgan elektrodlarga uzatadi.

Elektrodlar koxlear nervini elektr bilan qo'zg'atadi, bu esa miyaga signal yuborilishiga olib keladi. Koxlear apparat quyidagi komponentlarga ega: tashqi tomondan – atrof-muhitdan tovushni qabul qiladigan bir yoki bir nechta mikrofon; eshitiladigan nutqqa ustuvorlik berish uchun ovozni tanlab filtrlaydigan nutq protsessori; quvvat va qayta ishlangan tovush signallarini teri bo'ylab radiochastota uzatish orqali ichki qurilmaga yuboradigan transmitter. Ichki tomondan – nutq protsessorida signallarni qabul qiluvchi va ularni elektr impulslariga aylantiruvchi qabul qiluvchi stimulyator; koklea ichiga o'rnatilgan elektrodlar majmuasi. Hozirda butunlay implantatsiya qilinadigan koxlear implant (TICI) ishlab chiqilmoqda.

Ushbu yangi turdagi koxlear implant audio protsessorning barcha joriy tashqi komponentlarini ichki implantga o'z ichiga oladi. Tashqi komponentlarning yo'qligi implantni tashqaridan ko'rinmas holga keltiradi, shuningdek, uning shikastlanishi yoki sinishi ehtimoli kamroq. Aksariyat zamonaviy koxlear implantlar bir qator yordamchi tinglash moslamalari (ALD) bilan qo'llanishi mumkin, bu odamlarga qiyin tinglash sharoitida yaxshiroq eshitishga yordam beradi. Bunday holatlarga telefonda gaplashish, televizor ko'rish yoki ma'ruzachi yoki o'qituvchini tinglash kiradi.

ALD bilan qurilmalardan, shu jumladan, mobil telefonlardan yoki tashqi mikrofondan ovoz audio protsessor mikrofonidan qabul qilinmasdan, to'g'ridan-to'g'ri audio protsessorga yuboriladi. Ushbu to'g'ridan-to'g'ri uzatish foydalanuvchi uchun ovoz sifatini yaxshilaydi, telefonda gaplashishni yoki musiqa tinglashni osonlashtiradi. ALDlar bo'yinbog'lar, ruchkalar va maxsus batareya to'plami qopqoqlari kabi ko'plab shakllarda keladi. Zamonaviy ALDlar odatda har qanday Bluetooth qurilmasidan, shu jumladan, telefonlar va kompyuterlardan ovozni simsiz ravishda audio protsessorga uzatishdan oldin qabul qila oladi. Koxlear implantlarning aksariyati telekoil kabi eski ALD texnologiyasi bilan ham mos keladi.

Jarrohlik yo'li qanday amalga oshiriladi: Bolalar va kattalarda implantatsiya bir nechta jarrohlik asoratlari bilan xavfsiz tarzda amalga oshirilishi mumkin, va ko'pchilik bemorlar ambulator jarrohlik amaliyotidan o'tib, o'sha kuni uylariga ketishadi. Vaqti-vaqti bilan, juda yosh, juda keksa yoki bir nechta tibbiy kasalliklarga chalingan bemorlar kasalxonada tungi kuzatuv uchun qolishi mumkin. Jarayon sog'lom odamlarda ambulator jarrohlik markazida amalga oshiriladi.

Jihozni implantatsiya qilish uchun ko'pincha qo'llaniladigan jarrohlik amaliyoti mastoidektomiya deb ataladi (MFRA). Jarayon odatda umumiy anesteziya ostida amalga oshiriladi. Jarayonning asoratlari kam uchraydi, ammo ular orasida mastoidit, o'tkir yoki effuzionli otit media, ikkinchi protsedurani talab qiladigan implantatsiya qilingan qurilmaning siljishi, yuz nervining shikastlanishi, chorda timpaniyasining shikastlanishi va yara infeksiyalari mavjud.

Koxlear implantatsiya operatsiyasi infeksiya darajasi 3% dan kam bo'lgan "toza" protsedura hisoblanadi. Tadqiqotlar muntazam profilaktik antibiotiklarni talab qilmasligini ko'rsatadi. Biroq, operatsiyadan keyingi infeksiyaning potentsial narxi yuqori (shu jumladan implantni yo'qotish ehtimoli) bo'lgani sababli, antibiotiklarni operatsiyadan oldin vena ichiga bir marta yuborish tavsiya etiladi.

Asoratlanish darajasi kichik asoratlar uchun taxminan 12%, katta asoratlar uchun esa 3% ni tashkil qiladi. Asosiy asoratlarga infeksiyalar, yuz falaji va qurilmaning ishdan chiqishi kiradi. Dunyo bo'ylab har yili 20 tagacha yangi bakterial meningitga olib keluvchi CI (koxlear implantatsiya) holatlari qayd etiladi, ammo ma'lumotlar bu holatlarning kamayib borayotganini ko'rsatmoqda. Bakterial meningit xavfini kamaytirish uchun CDC koxlear implantatsiyaga uchragan kattalar va bolalarga Streptococcus pneumoniae ga qarshi antitana hosil qiluvchi yoshga mos vaksinalarni olishni tavsiya qiladi.

Vaqtinchalik yuz nervi falaji darajasi taxminan 1% ni tashkil qiladi. Reimplantatsiyani talab qiladigan qurilmaning ishdan chiqishi 2,5–6% hollarda sodir bo'ladi. Odamlarning uchdan bir qismida protseduradan keyin bir haftadan ko'proq davom etadigan muvozanat buzilishi, bosh aylanishi yoki vestibulyar zaiflik kuzatiladi; 70 yoshgacha bo'lgan odamlarda bu alomatlar odatda haftalar yoki oylar davomida yo'qoladi, ammo 70 yoshdan oshganlarda bu muammolar davom etishi mumkin.

Koxlear implantatsiya operatsiyasining asoratlari: So'nggi to'rt o'n yillikda koxlear implantatsiya jarrohlik usullari rivojlanganligi sababli, bolalar va kattalardagi CI jarrohligining global asoratlari 1991-yildagi >35% dan hozirgi vaqtda 10% dan kamgacha kamaydi. Operatsiyadan keyingi yuz nervi shikastlanishi xavfi ham so'nggi bir necha o'n yilliklarda 1% dan kamgacha kamaydi, ularning aksariyati olti oy ichida funksiyani to'liq tiklashni ko'rsatdi. CI operatsiyasidan keyingi asoratlarning aksariyati kichik bo'lib, faqat konservativ tibbiy davolanishni yoki kasalxonada qolish muddatini uzaytirishni talab qiladi. Barcha asoratlarning 5% dan kamrog'i jarrohlik aralashuvga yoki kasalxonaga qayta yotqizilishiga olib keladi.

Natijalar nimani ko'rsatadi: Koxlear implantatsiya natijalari nutqni aniqlash qobiliyati va bemor tomonidan bildirilgan natijalar o'lchovlari yordamida o'lchanadigan funksional yaxshilanishlar orqali aniqlanadi. Koxlear implantatsiyadan keyin yaxshilanish darajasi har xil bo'lishi mumkin bo'lsa-da, koxlear implant olgan bemorlarning aksariyati operatsiyadan oldingi holatga nisbatan nutqni aniqlash qobiliyatining sezilarli yaxshilanishini ko'rsatadi.

2017 va 2018-yillardagi adabiyotlarning meta-tahlillari shuni ko'rsatdiki, CI foydalanuvchilari koxlear implantdan keyin hayot sifatining sezilarli darajada yaxshilanganini bildirgan. Bu yaxshilanish hayotning ko'plab jabhalarida namoyon bo'ladi: muloqotdan tashqari, ijtimoiy faoliyatda ishtirok etish qobiliyati oshadi; tinglashda aqliy zo'riqish kamayadi; va atrof-muhit haqida xabardorlik kuchayadi.

Umumiy ta'lim muassasalarida o'qiyotgan, koxlear implantatsiya o'tkazilgan kar o'smirlar o'zlarining yuqori darajadagi o'zini baholashi, do'stlik hurmati va umumiy o'zini hurmat qilishlari haqida xabar berishadi. Ular, shuningdek, o'zlarining koxlear implantlariga nisbatan ijobiy munosabatda bo'lishadi va eshitish qobiliyatining yo'qolganini o'z shaxsiyatining bir qismi sifatida "haqiqatda o'ylamaydilar" yoki "bundan faxrlanadilar". Koxlear implant texnologiyasidagi yutuqlar bemorlarga tilni tushunishda yordam bergan bo'lsa-da, foydalanuvchilar hali ham tilning ohangini o'z ichiga olgan suprasegmental qismlarini tushuna olmaydi.

Samaradorlik: 2019-yilgi tadqiqot shuni ko'rsatdiki, ikki tomonlama koxlear implantatsiya qabul qilinadigan nomzodlar uchun eng samarali eshitish yechimi sifatida tan olinadi. Tadqiqotga ko'ra, ikki tomonlama implantatsiyaning samaradorligi ikki implant o'rtasidagi aloqani yaxshilash va ushbu foydalanuvchilar uchun maxsus ovoz kodlash strategiyalarini ishlab chiqish orqali kuchaytirilishi mumkin.

Dastlabki tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, implantatsiya qanchalik erta amalga oshirilsa, og'zaki tilda muloqot qilish qobiliyati shunchalik yaxshi bo'ladi. Umuman olganda, koxlear implantlar chuqur eshitish qobiliyatidan mahrum bo'lgan bolalarning aksariyatiga ochiq nutqni tushunish imkonini bersa-da, har bir bolaning yakuniy natijasini aniq bashorat qilish qiyin. Katta yoshdagilarda koxlear implantatsiya natijalari turlicha bo'lishi mumkin. 2016-yilda o'tkazilgan tadqiqotda ko'rsatilishicha, implantatsiya yoshi nutqni tushunish ko'rsatkichlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Xususan, 65 yosh va undan katta yoshdagilar yosh foydalanuvchilarga nisbatan, tinch va shovqinli sharoitlarda nutqni tushunish testlarida ancha yomon natijalarni ko'rsatishgan. Boshqa tadqiqotlarda esa qarama-qarshi natijalar qayd etilgan – ba'zilarida 65 yosh va undan kattalar yosh kattalarga teng darajada audiologik va nutq diskriminatsiyasi natijalarini ko'rsatgan.

Koxlear implantlar barcha yosh guruhlarida foyda berishini ko'rsatsa-da, natijalar kognitiv omillarga bog'liq bo'lib, ular oxir-oqibat yosh bilan chambarchas bog'liqdir. Shunga qaramay, tadqiqotlar oktojeneriyalarda ham (ya'ni 80 yoshdan oshganlarda) koxlear implantatsiyaning foydasini hujjatlashtirgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Koxlear implantatsiya tibbiy asbob-uskunalar bilan bir qatorda tegishli xizmatlar va protseduralarni o'z ichiga oladi, shu jumladan operatsiyadan oldingi testlar, jarrohlik, audiologiya va nutq patologiyasi xizmatlarini o'z ichiga oladi. Ular vaqt o'tishi bilan maxsus tayyorgarlikka ega bo'lgan shifokorlar jamoasi tomonidan taqdim etiladi. Bu xizmatlarning barchasi, shuningdek, koxlear implant qurilmasi va tegishli tashqi qurilmalar tibbiy aralashuvning bir qismidir va odatda Qo'shma Shtatlar hamda dunyoning ko'plab hududlarida tibbiy sug'urta bilan qoplanadi.

Ushbu tibbiy xizmatlar va protseduralar nomzodlikni baholash, shifoxona xizmatlari, shu jumladan jarrohlik paytida ishlatiladigan materiallar va dori-darmonlar, jarroh va anesteziologlar, koxlear implant qurilmasi va tizim to'plami, boshqa shifokorlar, operatsiyadan keyingi dasturlash va (qayta) rehabilitatsiyani o'z ichiga oladi. Dunyoning ko'plab mamlakatlarida koxlear implantatsiya va keyingi parvarishlash xarajatlari tibbiy sug'urta tomonidan qoplanadi.

AQShda koxlear implantlar keng tarqalgan bo'lib, qimmatli va tejamkor sog'liqni saqlash aralashuvi sifatida qabul qilinganligi sababli, sug'urta qoplamasi xususiy sug'urta, Medicare, Tricare, VA tizimi, boshqa federal sog'liqni saqlash rejalari va Medicaidni o'z ichiga oladi. Har qanday tibbiy protsedurada bo'lgani kabi, odatda sug'urta rejasiga qarab o'zgarib turadigan qo'shimcha to'lovlar mavjud.

O'zbekistonda koxlear implant 5 yoshgacha davlat tomonidan bepul amalga oshiriladi. 5 yoshdan yuqori bolalarga esa u o'z hisobidan bajariladi. O'rta hisobda bitta implantning narxi yigirma ming AQSh dollarini tashkil etadi.

Dunyo aholisining 6,1 foizi eshitish qobiliyatini yo'qotish bilan yashaydi va prognozlariga ko'ra, 2050-yilga kelib butun dunyo bo'ylab 900 milliondan ortiq odam eshitish qobiliyatini yo'qotadi. JSST hisobotiga ko'ra, eshitish qobiliyatining yo'qolishi har yili dunyoga 980 milliard dollarga tushadi. Ayniqsa, sog'liqni saqlash va ta'lim sohalari, shuningdek, ijtimoiy xarajatlar katta zarar ko'rmoqda. Ushbu xarajatlarning 53 foizi past va o'rta daromadli mamlakatlarga to'g'ri keladi.

JSSTning xabar berishicha, koxlear implantlar eshitish qobiliyatini yo'qotish bilan bog'liq muammolarni yumshatishning iqtisodiy jihatdan samarali usuli ekanligi isbotlangan. Qurilmaning narxi va boshqa har qanday tibbiy xarajatlarni, kuzatuv, nutq terapiyasi, batareyalar va sayohatni hisobga olgan holda, har bir bola o'z hayoti davomida o'rtacha 99 000 AQSh dollari miqdorida investitsiya talab qiladi (78 yil umr ko'rishni nazarda tutgan holda). Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, koxlear implantatsiya qilingan bolani rehabilitatsiya qilish uchun sarflangan har bir dollar uchun 2,07 AQSh dollari miqdorida investitsiya daromadi bo'ladi.

Ishlab chiqaruvchilar: 2021-yil holatiga ko'ra, Qo'shma Shtatlarda foydalanish uchun tasdiqlangan to'rtta koxlear implant qurilmasi Cochlear Limited, Advanced Bionics, MED-EL va Oticon Medical tomonidan ishlab chiqariladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Cochlear Implant. Otolaryngologic Clinics of North America, 53(1), 87–102, 2020-yil fevral.
2. The multi-channel cochlear implant: multi-disciplinary development of electrical stimulation of the cochlea and the resulting clinical benefit. Hearing Research, 322, 4–13, 2015-yil aprel.
3. Advances in auditory prostheses. Current Opinion in Neurology, 25(1), 61–66, 2012-yil fevral.
4. Factors affecting auditory performance of postlinguistically deaf adults using cochlear implants: an update with 2251 patients. Audiology & Neuro-Otology, 18(1), 36–47, 2013.
5. Perception and psychoacoustics of speech in cochlear implant users. In: Scientific Foundations of Audiology: Perspectives from Physics, Biology, Modeling, and Medicine. San Diego, Plural Publishing, 2016, 285–319-betlar.
6. Three challenges for future research on cochlear implants. World Journal of Otorhinolaryngology–Head & Neck Surgery, 3(4), 240–254, 2017-yil dekabr.
7. Cochlear implants and electronic hearing. Physics Today, 70(8), 52–58, 2017.
8. Dr. William F. House, Inventor of Pioneering Ear-Implant Device, Dies at 89. The New York Times, 2012-yil 15-dekabr. Qaraldi: 2012-yil 16-dekabr.
9. The early history of the cochlear implant: a retrospective. JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery, 139(5), 446–453, 2013-yil may.
10. Nazarova D.A., Mamarajabova Z.N. Maxsus pedagogika (Surdopedagogika). Toshkent: Innovatsiya–Ziyo, 2020-yil.
11. Tavartkiladze G.A. Кохлеарная имплантация. Moskva, 2000.
12. Tavartkiladze G.A., Belyansev I.A., Frolenkov G.I. Показания к кохлеарной имплантации. Moskva, 1995.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.